

**RAQAMLI DIDAKTIKA VA MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA BOLALARGA
BAG‘ISHLANGAN ASARLARDAN OLINGAN MATNLAR TARKIBIDA
UCHRAYDIGAN YANGI SO‘ZLAR TALQINI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR**

¹Bomurodova Gulhayo Jumayevna, ²Sayliyeva Charosxon Sodiq qizi

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi, ²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 408-guruh talabasi.

¹gulhayojumayevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980085>

Annotatsiya. Maqolada ilg‘or pedagogik texnologiyalarga asoslangan zamonaviy dars turlari va shakllarini qo‘llash, o‘quvchining ta‘lim jarayonidagi o‘rni, unga yangicha munosabatni ta‘minlash mazkur jarayonni mohirlik va idrok qilishda yangi so‘zlarning amaliy ahamiyati haqida fikr va mulohazalar aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagogik texnologiyalar, innovatsion texnologiyalar, metodlar, neologizmlar.

Аннотация. В статье использование современных видов и форм уроков на основе передовых педагогических технологий, роль ученика в образовательном процессе, обеспечение нового отношения к нему, практическое значение новых слов в усвоении и понимании этого процесса и комментарии отражены.

Ключевые слова: Педагогические технологии, инновационные технологии, методы, неологизмы.

Abstract. In the article, the use of modern lesson types and forms based on advanced pedagogical technologies, the role of the student in the educational process, providing a new attitude to it, the practical importance of new words in mastering and understanding this process and comments are reflected.

Keywords: Pedagogical technologies, innovative technologies, methods, neologisms.

Ta‘limda muvaffiqiyatga erishish mamlakatni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi, chunki bu jarayon yuqori malakali, keng bilim va tafakkurga ega mutaxassislarni talab etadi. Innovatsiyalar zamirida esa yetuk tafakkur va bilim etadi. Shuni anglagan holda ona tili darslarini innovatsion texnologiyalarni qo‘llab o‘rgatish, dars jarayonini samaradorligini oshiradi.

Bugungi kun shiddat bilan rivojlanib boraётgan bir paytda boshqa sohalar kabi ilm-fan sohasi ham rivojlanishlarni, bilimlarni yangicha qarashlar bilan o‘rganishni talab etmoqda. Bu esa o‘z navbatida, har bir fanga doir yangicha metodologik prinsiplarni, yangicha ta‘lim texnologiyalarini kashf etish, rivojlantirishni taqozo qilmoqda.

Bugungi kunda mukammal ishlangan dastur, takomillashtirilgan ish reja va pedagogik mahorat asosida o‘tkaziladigan darslarda ta‘lim jarayoni va yangi mazmun, shaklda bo‘lishi uchun o‘quvchi bilim darajasi, idroki, fikrlash qobiliyati, qiziqishi va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish va shu asosida komil insonni tarbiyalash ona tili va adabiyot fanini o‘qitishning eng dolzarb vazifalaridan bo‘lib qolmoqda. Pedagogik texnologiya o‘quv omillarini yaratishga asoslangan bo‘lib, o‘quvchilarni tezkorlikka, o‘quv, o‘quv – ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etish imkonini berishi lozim. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda ona tili va adabiyot fanini o‘qitishda ilg‘or pedagogik usullardan foydalanish davr talabi hisoblanadi.

Ona tili fanining ayrim mavzulari o‘qituvchidan, shuningdek o‘quvchidan ham alohida e‘tibor va diqqatni talab etadi. Muayyan mavzu doirasida o‘rganilayotgan muammoning eng

muhim qirrasini, mazmuni o‘rniga uning shakliy jihatlari ko‘proq e‘tibor qaratiladi va natijada mavzu o‘quvchi tomonidan to‘laqonli o‘zlashtirilmaydi. Xususan, ona tili darslarida **neologizm** - yangi paydo bo‘lgan so‘zlar mavzusini o‘rgatish jarayonida aksariyat xuddi shu holat ko‘zga tashlanadi.

Mavzuni o‘rgatishda, o‘qitishda o‘qituvchi tomonidan ko‘pincha bir tomonlama ma’lumot berilishi natijasida o‘quvchilar mavzuning mohiyatini anglab yetmaydilar. Oqibatda ularning bilimlarida bo‘shliqlar yuzaga keladi. Masalan **neologizm** - yangi paydo bo‘lgan so‘zlar haqida gapirilganda, asosan, ularning qaysi tildan o‘zlashgani, qanday ma’no anglatishi e‘tibordan chetda qoldiriladi. Aslida neologizm tushunchasining mohiyati uning yangi so‘z sifatida qaralishida emas, balki qaysi tildan o‘zlashgani, qanday tartibda iste’molga kirib kelgani bilan izohlanadi. Ona tilimiz juda so‘zga boy bo‘lib, uning kattagina qatlamini o‘zlashma so‘zlar tashkil qiladi. Bu so‘zlar arab, fors-tojik, rus, ingliz tillaridan o‘zlashgan.

Quyida **neologizm** - yangi paydo bo‘lgan so‘zlarning ana shu jihatini hisobga olgan holda o‘quvchilar o‘zlashtirishidagi bo‘shliqlarni bartaraf etishga doir ba’zi ish tajribalarimiz bilan o‘rtoqlashamiz. **Neologizm** - yangi paydo bo‘lgan so‘zlar mavzusi 5-sinf darsligida berilgan. Mazkur mavzuning mohiyati anglab yetilsa, aslida unchalik o‘zlashtirilishi qiyinchilik tug‘dirmaydi. Ammo ayrim o‘qituvchilarning o‘zlari neologizmni anglamasdan, qaysi tildan, qay tartibda o‘zlashganiga e‘tibor qaratmasdan, shunchaki yangi so‘z sifatida o‘rgatilishi mavzuning mohiyati o‘quvchilar tomonidan tushunilishini qiyinlashtiradi. Bu mavzuni o‘qitishda o‘qituvchidan mohiyatni anglash, pedagogik mahorat, chiroyli nutq, ya’ni o‘quvchilar diqqatini jamlagan holda sodda til bilan tushuntirish talab etiladi. Mavzuni multimediali o‘quv materiallari yordamida tushuntirish o‘quvchiga zamonaviy kommunikatsiya vositalari yordamida yetkazish yuqori samara beradi. Bunda o‘quvchilar faqat mavzuga oid bilimlarni o‘zlashtirib qolmasdan, balki o‘zining aqliy va ijodiy salohiyatini ham zamonaviy hayot faoliyatiga muvofiq tarda rivojlantirib boradi.

Zamonaviy o‘qitish uslublari asosida neologizm mavzusini tushuntirish yuqori samara beradi deb o‘ylayman, chunki bunday o‘qitish uslublari aqliy va ijodiy salohiyatini shakllantiruvchi faol metodlar bo‘lib, o‘quvchilarning mavzuni shunchaki passiv tarzda qabul qilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Qiziqtirish orqali o‘zaro hamkorlikda ishlash, birgalikda harakat qilishga o‘rgatadi, faollikka yo‘naltiradi. Bunday zamonaviy metodlarda qisqa vaqt ichida o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshiruvchi o‘quvchilarning to‘laqonli ishtirokini ta’minlovchi turli texnologiyalardan foydalaniladi.

Zamonga hamnafas tarzda kirib kelayotgan va ilm-fan hamda texnikaning ilg‘or tendensiyalarini o‘zida aks ettirayotgan, ularning yanada taraqqiy etishi, jamiyat hayotiga yanada ko‘proq hissa qo‘shishini ta’minlayotgan innovasion g‘oyalarni ona tili darslarida qo‘llash, yosh avlodni zamonaviy ilg‘or tajribalar asosida o‘qitish yuqori darajadagi samaradorlikni beradi va ularni barkamol shaxs sifatida kamol toptiradi. Neologizmlar tilshunoslikda doimiy tadqiqatlab masalalar qatorida turadi, chunki til to‘xtovsiz taraqqiy etadigan ijtimoiy hodisa bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan jamiyat hayotida sodir bo‘ladigan turli xil o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan yangilanishlarni ifoda etish ehtiyoji o‘laroq yangi so‘zlar yaratiladi. Neologizmlar turli nuqtai nazardan tadqiq etib kelindi, xususan struktur semantik, integrativ, sosiolingvistik va boshqalar. Mazkur ishda neologizmlarni kognitiv nuqtai nazardan tahlil qilish borasida amalga oshirilgan tadqiqotlar xususida so‘z yuritiladi.

Umuman olganda, yangi leksik birliklarni kognitiv yo‘nalishda tadqiq etishda yuz bergan tub burilish bilimlarni gavdalantiruvchi yangi til strukturalari qanday shakllanishi, yangi leksik

birlik yasalishi qaysi kognitiv omillarning ta'siri bilan bog'liqligi, neologiyada lisoniy va kognitiv strukturalarning o'zaro aloqadorlik mexanizmlarini aniqlash, muayyan vaqt oralig'ida yangi leksik korpusda yuz beradigan jarayonlarning mohiyatini ochib berish uchun zamin yaratadi. Bu sohadagi tadqiqotlar hozircha kamsonli bo'lib, ko'pincha psixolingvistik izlanishlar bilan uzviy bog'liq holda olib borilmoqda.

Hozirda barcha sohalarida mavjud bo'lgan va muomalaga hech qanday qiyinchiliklarsiz kirib kelgan neologizmlar haqida tilshunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu so'zlar texnika orqali tilimizga kirib keldi va biz bu so'zlarni hech qanday muammosiz talaffuz qilmoqdamiz, ma'lumot tashiyotgan ma'no doirasi ham barcha bir xil ma'noda tushunarli. Lekin savol tug'iladi. Hozirda muomaladagi neologizmlar o'rniga tilimizda mavjud bo'lgan muqobiliga almashtirish va bu kabi tilimizga keyinchalik ham kirib keladigan neologizmlarni muomala jarayoniga olib kirmasdan ilgariroq tilizdagi muqobiliga almashtirish. Demak, hozirda tilshunoslikdagi katta muammolardan biri – **neologizmlardir**. Bizni oldimizda ikkita bajariladigan ish mavjud bular: hozirda muomalada bo'lgan neologizmlarni o'zbek tilidagi muqobiliga almashtirish va bu muqobilning muomalada ijobiy qabul qilinishiga erishish.

Ikkinchidan, texnika asrida tilimizning sofligini saqlash maqsadida keyinchalik kirib kelayotgan neologizmlarni muomalaga kirmasdan ilgari o'zbekcha muqobilini yaratish va bu ishni amalga oshirishda tilimizni rivojlatiradigan barcha tashkilotlarga birdek ma'suliyat yuklashdir. Avvalambor, xalqimiz o'zligini saqlashi bu tilimizga bevosita chambarchas bog'liqdir.

Hozirgi texnika va texnologiya asrida eng qimmatbaho narsa bu – axborotdir. U turli xil shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: rasm, grafik, diagramma yoinki, texnikada amalga oshadigan barcha ko'rinishlarda. Axborot texnologiyasi asosiy texnik vositalari sifatida hisoblash - tashkiliy texnikadan tashqari aloqa vositalari – telefon, teletayp, telefaks va boshqalar qo'llaniladi. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli davrlarida ham mavjud bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy iste'mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya'ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda. Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. (Literature review). Axborot texnologiyalari industriyasi majmuini kompyuter, aloqa tizimi, ma'lumotlar bazasi, bilimlar ombori va u bilan bog'lik faoliyat sohalarini tashkil qiladi. Bugungi kunda axborot texnologiyasini shartli ravishda “saqlovchi, ratsionallashtiruvchi, yaratuvchi” turlarga ajratish mumkin. Birinchi turdagi texnologiyalar mehnatni, moddiy resurslarni, vaqtni tejaydi. Ratsionallashtiruvchi axborot texnologiyalariga chiptalar buyurtma qilish, mehmonxona hisob kitoblari tizimlari misol bo'ladi. Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Jamiyatni axborotlashtirish jarayonini 5 asosiy yo'nalishga ajratish mumkin:

1. Mehnat, texnologik va ishlab chiqarish jarayoni vositalarini kompleks avtomatlashtirish.
2. Ilmiy tadqiqotlar, loyihalash va ishlab chiqarishni axborotlashtirish.
3. Tashkiliy- iqtisodiy boshqarishni avtomatlashtirish.
4. Aholiga xizmat ko'rsatish sohasini axborotlashtirish.
5. Talim va kadrlar tayyorlash jarayonini axborotlashtirish.

Bugungi kunda zamon ham tezashmoqda va bu axborot almashinuvining ham tezlashishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda dunyoning barcha mintaqasida bo'layotgan ma'lumotlarni sekundlar ichida bilishga egamiz. Ammo bu ma'lumotlar orqali tilimizga kirib kelayotgan

neologizmlar tilning shakily ravishda o‘zgarishiga olib kelmoqda. Etimologik jihatdan neologizm atamasi yunon tilidan olingan. U tarkib topgan **neo** “yangi” degan ma’noni anglatadi va logotip bu “so‘z” ga aylanadi. Demak, bu so‘z “yangi so‘z” deb tarjima qilingan yoki “til ichidagi innovatsion yoki so‘nggi ob‘ekt, vaziyat yoki harakatni tavsiflovchi “so‘z” deb tarjima qilingan. Bugungi kunda dunyoning barcha mintaqasida bo‘layotgan ma’lumotlarni sekundlar ichida bilishga egamiz. Ammo bu ma’lumotlar orqali tilimizga kirib kelayotgan neologizmlar tilning shakily ravishda o‘zgarishiga olib kelmoqda. Ularga birgina bank sohasi doirasida oladigan bo‘lsak anchagina salmoqqa ega so‘zlarni ko‘rishimiz mumkin. Deyarli barchasi ingliz yoki boshqa tillardan aslidek olingan so‘zlar hisoblanadi. Neologizmlarning turlari mavjud bo‘lib:

1) Shaklning neologizmlari. Ushbu turdagi neologizm so‘zlarning yoki tilda mavjud bo‘lgan so‘zlarning morfologik o‘zgarishidan kelib chiqadi. Misol: fotojurnalistika, ijtimoiy nasroniy, liberal demokrat yoki popemobil.

2) Semantik neologizmlar. Bunday holda, u allaqachon tilning bir qismi bo‘lsa-da, boshqa sohalarning elementlari yoki jihatlarini belgilash uchun boshqa ma’no yoki ma’noda bir xil tilda olingan so‘zlarni nazarda tutadi. Misol: qidiruv tizimi, virusli, parket yoki virus.

3) Funktsional neologizmlar. Neologizmlarning bu tasnifi tilga so‘zlarni qo‘shish zarurati bilan bog‘liq, chunki ma’lum bir ob‘ekt yoki vaziyatni belgilashning boshqa usuli yo‘q. Chet el so‘zlari ushbu tasnifga kiradi. Umuman olganda, ushbu turdagi atamalar aloqa yanada dinamik bo‘lishiga imkon beradi. Misol: kilo, jirafa, tirtil yoki yong‘inga qarshi.

4) Ijtimoiy neologizmlar. Ushbu so‘zlar jamiyatga, insonning axloqiy va madaniy harakatlariga bog‘liq ba’zi jihatlarini tavsiflovchi yoki belgilaydigan barcha so‘zlar bilan bog‘liq. Misol: qo‘mita, ish tashlash, yig‘ilish yoki jamoaviy bitim.

5) Texnologik neologizmlar. Ushbu turdagi neologizm ba’zi so‘zlar texnologiya va fan sohalorida yuzaga keladigan burilishlar bilan bog‘liq. Ular deyarli har doim boshqa tillardan keladi, masalan, ispancha ingliz tilidan. Ushbu tasnif bugungi kunda eng ko‘p ishlatiladiganlardan biridir. Misol: skaner, server, selfi yoki kibermakon.

6) Stilistik neologizmlar. Stilistik neologizmlar - bu odatda ishlatiladigan so‘zlarga nisbatan ifoda yoki atamaga nisbatan sezgir va ijobiy ohang berish uchun qo‘llaniladigan so‘zlar. Aks holda, ular narsalar idrokini o‘zgartirish uchun mo‘ljallangan so‘zlardir. Misol: marhum, qorong‘i, ko‘r yoki konsert.

Til tizimidagi yangi faktlarni tadqiq etishda muhim, noan’anaviy aspekt kognitiv yo‘nalish hisoblanadi. Neologizmlarning mohiyatini chuqur anglash va tadqiq etishga ko‘p jihatdan kognitiv tilshunoslik qodir. Bu yo‘nalishda tadqiqotchilar e’tibori neokonseptga, so‘z kontekstual ma’nosida ifodalangan olam haqidagi bilimlar bazasida uning tizimli aloqalarini o‘rnatishga qaratiladi Bunday konseptual tahlil til konseptosferasining yangilanish qonuniyatlarini ko‘rsatish imkoniga ega. Bu holda neokonsept qatlamlari (superkategorial, kategorial, tushunchaviy, etnomadaniy, obrazli-assosiativ) va yangi so‘z semantik komponentlari (klassema, arxisema, denotat, konnotat) o‘rtasidagi ichki aloqadorlikni aniqlash zarur. Kognitiv yondashuv alohida semantik bog‘lanishlarda faollashadigan, til strukturasi moddiylashtirilishi kerak bo‘lgan tildan tashqaridagi tajribani tilda qaytadan namoyon etuvchi mexanizmlarni ko‘rsatuvchi bilimlarni gavdalanitirish vositalarini aniqlash imkoniga ega. Neologiya ilmidagi kognitiv yo‘nalish shakllanish bosqichida. Bu sohada izlanish olib borayotgan tilshunoslar fikricha, inson til yordamida turli xil bilimlarni yozib oladi, to‘playdi, saqlaydi, uzatadi va o‘qib o‘rganadi. Shuning uchun «kognitivistlar» neologizmlar zamirida mavjud bo‘lgan bilimlar strukturasi, shuningdek ularning hozirgi davr til sohiblarining lisoniy va konseptual olami manzarasiga ta’sirini tahlil

qilishga urinmoqda. Neologizmga xos bo‘lgan yangi bilimlarni aniqlash, uning zahirida mavjud bo‘lgan axborotning o‘ziga xosligi muammosi, ayniqsa faol tadqiq etilmoqda.

REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.56 B.
2. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.488 b.
3. Sh.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.488 b.
4. Sh.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent –“O‘zbekiston” -2017.104 b.
5. M.A.Hamrayev va boshqalar. Ona tili. T., 2007-yil.
6. Q.Sapayev. Hozirgi o‘zbek tili. T., 2009.
7. M.A. Hamrayev va boshqalar. Ona tili. T., 2023-yil.
8. Milliy dastur – Ona tili – 2020. 6.11.